

COUNTER

Version 5.1

Guide pratique des rapports COUNTER

Ce document s'inscrit dans la série des guides pratiques. Il a pour but de démystifier la version 5.1 du Code de bonnes pratiques COUNTER

La série inclut les documents suivants :

- Guide pratique des rapports COUNTER
- Guide pratique des mesures COUNTER
- Guide pratique des attributs, éléments et autres choses (légèrement) techniques de COUNTER
- Guide pratique COUNTER et libre accès
- Guide pratique pour devenir conforme à COUNTER
- Guide pratique COUNTER pour les consortiums
- Guide pratique des évolutions de la version 5.1

Note : pour faciliter la lecture, tous les guides sont rédigés en langage simple. Pour des raisons techniques, le Code de bonnes pratiques lui-même utilise des traits de soulignement pour lier les mots. Par exemple, les "types de données" (ou Data Types) deviennent Data_Types et le "total des investigations d'éléments" (ou Total Item Investigations) devient Total_Item_Investigations.

Table des matières

Rapports COUNTER.....	3
Rapports sur les plateformes (<i>Platform Reports</i>).....	3
Vue standard des rapports sur les plateformes.....	4
Rapports sur les bases de données (<i>Database Reports</i>).....	4
Vues standard des rapports sur les bases de données	5
Rapports sur les titres (<i>Title Reports</i>)	5
Vues standard des rapports sur les titres.....	6
Rapports sur les éléments	7
Vues standard des rapports sur les éléments	7
Type de rapport à utiliser.....	8
Usages du contenu librement accessible	8
Accès aux rapports COUNTER.....	8

Rapports COUNTER

Il y a quatre types de rapport COUNTER, chacun ayant ses propres vues standard (*Standard Views*). Les rapports COUNTER sont conçus de manière exhaustive, pour maximiser l'usage des statistiques. En revanche, les vues standard des rapports COUNTER sont des résumés prédéfinis de certains types d'activité. Ils n'incluent pas toutes les statistiques et se concentrent habituellement sur un ou deux types de données (*Data Types*).

Figure 1. Quatre types de rapport COUNTER

Pour avoir la version intégrale des rapports COUNTER, veuillez consulter le Code de bonnes pratiques (<https://cop5.projectcounter.org/en/5.1>). Les images ci-dessous sont délibérément réduites pour les rendre plus lisibles.

Rapports sur les plateformes (*Platform Reports*)

Les rapports sur les plateformes (ou *PR*) offrent une vue d'ensemble de toutes les activités sur une plateforme (terme que nous utilisons pour les sites web des éditeurs). On y retrouve toutes les statistiques COUNTER, qui sont automatiquement ventilées par type de données, mais aussi par méthode d'accès (*Access Method*) sur demande.

Dans cet exemple, la plateforme inclut des livres, revues et documents multimédias. Elle n'offre pas de contenu librement accessible, mais il est possible de lire gratuitement certains éléments. La fouille de textes et de données n'y est pas possible, donc la méthode d'accès pour l'usage est toujours standard (*Regular*).

Le rapport de cette plateforme distingue les types d'usage pour montrer séparément les types de données pour les livres, revues et documents multimédias (*Data Types Book, Journal et Multimedia*), mais n'apportera pas plus de granularité. Ce rapport ne répond donc pas à vos besoins si vous voulez plus de détails sur l'usage d'un titre particulier.

Pour chaque type de données, le rapport de plateforme est ensuite divisé en lignes par accès contrôlé (*Controlled*) et contenu en lecture libre (*Free to Read*).

Platform	Data Type	Metric Type	Reporting Period Total	Month by month
Website A	Book	Unique Item Requests	16	...
Website A	Journal	Unique Item Requests	59	...
Website A	Multimedia	Unique Item Requests	12	...
...

Figure 2. Rapport sur-une- plateforme — n’oubliez pas que vous trouverez l’exemple intégral dans le Code de bonnes pratiques !

Enfin, le rapport sur une plateforme est ventilé par type de mesures (*Metric Types*).

Vue standard des rapports sur les plateformes

Les rapports sur les plateformes offrent une seule vue standard, qu’on appelle **usage de plateforme (Platform Usage)** ou PR_P1. Le rapport ne montre que trois types de statistiques : nombre total de requêtes par élément (*Total Item Requests*), requêtes uniques par élément (*Unique Item Requests*) et recherches sur la plateforme (*Searches Platforms*).

Rapports sur les bases de données (*Database Reports*)

Les rapports sur les bases de données (ou *DR*) illustrent les divers types d’activités à ce niveau sur une plateforme. Ils incluent toutes les statistiques COUNTER, ainsi que des informations importantes sur la base de données considérée. Les résultats sont automatiquement ventilés par type de données (*Data Type*), mais aussi par méthode d’accès (*Access Method*) sur demande.

Dans cet exemple, la plateforme de l’éditeur dispose d’une base de données bibliographique, qui est accessible uniquement aux abonnés, mais dans laquelle la fouille de données est possible.

Database	Other info about the database	Data Type	Metric Type	Reporting Period Total	Month by month
Database B	...	Database Full	Searches Regular	352	...
Database B	...	Database Full Item	Total Item Investigations	113	...
Database B	...	Database Full Item	Unique Item Investigations	98	...
Database B	...	Database Full Item	Total Item Requests	83	...
Database B	...	Database Full Item	Unique Item Requests	81	...
Database B	...	Database Full Item	No License	2	...
...

Figure 3. Rapport pour une base de données (l’exemple intégral se trouve dans le Code de bonnes pratiques)

Pour cette plateforme, le rapport *DR* renseignera une base de données bibliographiques avec le type de données "*Database_A1*" et le type d'accès "*Controlled*". La base de données permettant également la fouille de textes et de données, le rapport distinguera les deux méthodes d'accès "*Regular*" et "*TDM*" avant d'affiner d'avantage grâce aux différents types de mesure (*Metric Types*).

Vues standard des rapports sur les bases de données

Il existe deux vues standard pour les rapports sur les bases de données :

- **Recherche dans la base de données et usage des éléments (*Database Search and Item Usage*)** ou DR_D1 : les résultats du rapport sont triés pour montrer uniquement le nombre total de requêtes par élément, les requêtes par élément unique et les recherches.
- **Accès à la base de données refusé (*Database Access Denied*)** ou DR_D2 : les résultats sont triés pour montrer les accès refusés, ou abandons de session.

Rapports sur les titres (*Title Reports*)

Le mot « titre » est relativement fréquent dans les rapports COUNTER. Il concerne à la fois les livres et les revues, mais aussi les actes de conférence, les rapports, les thèses et les autres documents de ce type. Pour plus d'informations sur les titres, veuillez consulter la section « Types de données (ou Data Types) » du *Guide pratique des attributs, éléments et autres choses (légèrement) techniques de COUNTER*

Les rapports sur les titres (*TR*) illustrent les diverses activités à ce niveau dans la plateforme. Ils incluent toutes les statistiques COUNTER, ainsi que des informations importantes sur les titres (par exemple l'ISBN ou l'ISSN). Les résultats sont automatiquement ventilés par type de donnée (*Data_Type*), mais aussi par type d'accès (*Access_Type*), par méthode d'accès (*Access_Method*) et par année de publication (*YOP*) sur demande.

Title	Other info about the title	Data Type	YOP	Access Type	Metric Type	Reporting Period Total	Month by month
Title C	...	Book	2022	Controlled	Unique Item Requests	15	...
Title C	...	Book	2022	Controlled	Unique Item Requests	48	...
Title D	...	Journal	2022	Controlled	Unique Item Requests	319	...
Title D	...	Journal	2022	Open	Unique Item Requests	547	...
...

Figure 4. Rapport sur les titres. La version intégrale de ce rapport est exhaustive, donc il vaut la peine de la consulter dans Code de bonnes pratiques pour mieux comprendre son contenu.

Dans cet exemple, la plateforme de l'éditeur inclut des livres, ainsi que des publications en série et des actes de conférence. Une partie du contenu est librement

accessible et gratuite, tandis qu'une autre partie du contenu est réservée aux abonnés. La fouille de données est possible sur cette plateforme.

Le rapport sur les titres (*Title Report*) de cette plateforme présente séparément les types de données sur les livres, sur les revues et sur les actes de conférence. Puisque les revues et les actes sont des publications en série, ces documents sont triés par année de publication, tandis que les livres ont une seule année de publication. Si la fouille de texte et de données est proposée, l'usage est ventilé par méthode d'accès standard et TDM, et les résultats sont aussi présentés par types de statistiques.

Vues standard des rapports sur les titres

Il existe trois vues standard pour les rapports sur les titres et ouvrages de référence, ou sections de livres et ouvrages de référence :

- **Demandes d'accès d'ouvrages (contrôlé) (*Book Requests (Controlled)*)** ou TR_B1 : les résultats du rapport sont triés pour montrer le nombre total de requêtes par livre et le nombre de requêtes uniques pour les livres, ouvrages de référence ou sections de livres dont l'accès est contrôlé (réservé aux abonnés).
- **Accès aux ouvrages refusés (*Book Access Denied*)** ou TR_B2 : les résultats du rapport sont triés pour montrer les demandes d'accès aux livres, ouvrages de référence ou sections de livres qui sont refusées.
- **Usage d'ouvrages par type d'accès (*Book Usage by Access Type*)** ou TR_B3 : les résultats du rapport sont triés pour montrer toutes les statistiques pertinentes sur les livres. Elles sont ventilées par type d'accès pour distinguer clairement les livres qui sont accessibles librement, gratuitement ou de façon contrôlée.

Il existe également quatre vues standard pour les rapports sur les titres de revues :

- **Demandes d'accès aux revues (contrôlé) (*Journal Requests (Controlled)*)** ou TR_J1 : les résultats du rapport sont triés pour montrer le nombre total de requêtes par revue et le nombre de requêtes uniques pour les revues ou les articles de revue dont l'accès est contrôlé (réservé aux abonnés).
- **Accès aux revues refusés (*Journal Access Denied*)** ou TR_J2 : les résultats du rapport sont triés pour montrer les demandes d'accès aux articles de revues qui sont refusées.
- **Usage d'ouvrages par type d'accès (*Journal Usage by Access Type*)** ou TR_J3 : les résultats du rapport sont triés pour montrer toutes les mesures sur les articles de revues. Elles sont ventilées par type d'accès afin de distinguer clairement les revues qui sont accessibles librement, gratuitement et de façon contrôlée.
- **Demandes d'accès aux revues par année de publication (contrôlé) (*Journal Requests by YOP (Controlled)*)** ou TR_J4 : les résultats sont

présentés de façon plus granulaire que les TR_J1 et ils sont ventilés par année de publication.

Rapports sur les éléments

Le mot « élément » apparaît également souvent dans les rapports COUNTER. Il fait référence aux articles, vidéos, sections de livres, fichiers de bases de données et autres objets semblables. Pour plus d'informations sur les éléments, veuillez consulter la section « Types de donnée (ou *Data Types*) » du *Guide pratique COUNTER relatif aux attributs, éléments et autres choses (légèrement) techniques*.

Les rapports sur les items (*IR*) sont très granulaires et ils présentent toutes les statistiques COUNTER qui s'appliquent aux éléments d'une plateforme. Ils contiennent aussi beaucoup d'informations sur l'item lui-même (p. ex. identifiants ou titres associés, le cas échéant). Ils sont automatiquement ventilés par type de donnée, mais aussi par type d'accès, méthode d'accès et année de publication sur demande.

Dans cet exemple, la plateforme de l'éditeur propose beaucoup d'items multimédias, dont certains sont librement accessibles. Il n'est pas possible d'explorer (fouiller automatiquement) les données de cette plateforme.

Le rapport de cette plateforme montre chaque élément multimédia par type de donnée et type d'accès (contrôlé pour le contenu réservé aux abonnés et librement accessible dans certains cas). Puisque la fouille de données n'est pas possible, la méthode d'accès est standard. Les résultats de chaque élément sont ensuite affinés pour montrer l'activité pour chaque type de statistique.

Item	Other info about the item	Parent Title	Other info about the parent title	Data Type	Access Type	Metric Type	Reporting Period Total	Month by month
Item E	...	Title C	...	Book Segment	Controlled	Unique Item Requests	9	...
Item F	...	Title D	...	Article	Open	Unique Item Requests	121	...
...

Figure 5. Rapport sur les éléments. Il s'agit du rapport le plus exhaustif, donc il vaut la peine de consulter la version intégrale dans le Code de bonnes pratiques pour mieux comprendre son contenu.

Vues standard des rapports sur les éléments

Il existe deux types de vues standard pour les rapports sur les éléments :

- **Requêtes d'articles de revue (Journal Article Requests)** ou IR_A1 : les résultats du rapport sont triés pour montrer uniquement les éléments par type de données d'article.

- **Requêtes d'éléments multimédias (Multimedia Item Requests)** ou IR_M1 : les résultats du rapport sont triés pour montrer uniquement les éléments par type de données multimédias.

Type de rapport à utiliser

Nous recommandons toujours d'utiliser un des quatre rapports COUNTER (plateforme, base de données, titre ou élément) qui vous permettra d'utiliser les données de multiples façons. En général, les rapports sur les titres et bases de données offrent un bon équilibre entre la granularité et la quantité d'informations utilisables. En revanche, les rapports sur les plateformes sont idéaux pour avoir une vue générale de l'utilisation, tandis que les rapports sur les éléments offrent une excellente analyse granulaire des données.

Pour tous les rapports COUNTER, il est possible de filtrer l'information facilement. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans le *Guide pratique des rapports COUNTER*.

Pour utiliser les vues standard, il suffit de choisir le type de vue qui répond à vos besoins. Si par exemple vous désirez en savoir plus sur l'usage des articles librement accessibles, le rapport TR_J1 n'est pas le plus adapté dans ce cas précis.

Usages du contenu librement accessible

Nous vous recommandons d'utiliser les rapports globaux sur les items (*Global Item Reports*) pour obtenir de l'information sur le contenu librement accessible. Cette question est abordée de manière beaucoup plus détaillée dans le *Guide pratique COUNTER et libre accès*. Même si ce n'est pas obligatoire, nous recommandons à toutes les plateformes de proposer des rapports globaux sur les items.

Accès aux rapports COUNTER

Tout comme dans les versions précédentes du Code de bonnes pratiques, la version R5.1 inclut de l'information sur les types de rapports que les plateformes devraient fournir. Il s'agit notamment de la fonction « types d'hôtes ». Vous trouverez plus de renseignements à ce sujet dans le registre COUNTER, pour en savoir plus sur les rapports auxquels on peut s'attendre dans une plateforme, aller à <https://registry.projectcounter.org>.

Consultez le *Guide pratique des attributs, éléments et autres choses (légèrement) techniques de COUNTER* pour plus d'informations sur les types d'hôtes (*Host Types*). Le tableau ci-dessous vous donne néanmoins un aperçu des rapports COUNTER auxquels vous pouvez vous attendre dans une plateforme.

Rapports COUNTER	Vues standard	Types d'hôtes
Rapport sur les plateformes	PR_P1	Tous les types d'hôtes
Rapports sur les bases de données	DR_D1 et DR_D2	Base de données bibliographiques Contenu intégral agrégé Service de découverte Collection de livres électroniques Base de données du contenu intégral Collection multimédia
Rapports sur les titres	Tous	Contenu intégral agrégé
	TR_B1, TR_B2 et TR_B3	Livres électronique Collection de livres électroniques
	TR_J1, TR_J2, TR_J3 et TR_J4	Revue électronique
Rapports sur les éléments	Aucun	Dépôt de données
	IR_A1	Dépôt Réseau de communications savantes Contenu intégral agrégé* Livres électroniques* Revue électronique*
	IR_M1	Multimédia

Pour en savoir plus

Vous trouverez beaucoup d'informations dans la version complète du Code de bonnes pratiques (<https://cop5.projectcounter.org/en/5.1>) et bien sûr dans la médiathèque COUNTER (medialibrary.projectcounter.org).

Si vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas trouvé de réponse ailleurs, vous pouvez toujours contacter la direction de projet par courrier électronique : tasha.mellins-cohen@counterusage.org

COUNTER

Grâce à nos généreux commanditaires, les Guides pratiques vous seront bientôt offerts dans les langues suivantes :

Allemand
Commandité par Thieme

Espagnol
Commandité par Gale

Français
Traduit par le CRKN et le Consortium Couperin

Japonais
Traduit par Yuimi Hlasten, Denison College

